

KOMPOZITOR IJODIDA RUHIY KECHINMALAR

Norsunatova Sevinch

O'ZDK huzuridagi B. Zokirov nomidagi MESI "Musiqiy-nazariy va tarixiy fanlar" kafedrası 2-bosqich bakalavriat talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18045870>

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk san'at darg'asi kompozitor professor D. Amanullayeva hayoti va ijodi atroflicha yoritilgan bo'lib, unda uning musiqiy merosi badiiy-estetik tamoyillari hamda san'at taraqqiyotiga qo'shgan beqiyos hissasi ilmiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Kompozitorning ijodiy izlanishlari, musiqiy tilining o'ziga xosligi, uslubiy tamoyillari hamda turli janrlarda yaratgan asarlari musiqashunoslik mezonlari asosida o'rganilib, uning badiiy maktabi shakllanishiga ta'sir etgan omillar ham har tarafkama ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada kompozitorning zamondoshlari va shogirdlari bilan ilmiy-ma'rifiy muloqotlari, musiqa madaniyatining rivojiga ko'rsatgan ta'siri ijodiy merosining keying avlod sa'atkorlari tomonidan qanday qabul qilinganligi haqidagi mulohazalar ham o'z aksini topadi. Hamda uning umummadaniy ahamiyati chuqur ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so'zi: D. Amanullayeva, kompozitor, san'at arbobi, Sen qaydasan, Yomg'ir yog'di, Ikki daraxt, talabchan rahbar.

Аннотация: В этой статье великим мастером искусства является композитор профессор д. Жизнь и творчество Амануллаевой подробно освещены, в ней с научной точки зрения анализируются художественно-эстетические принципы ее музыкального наследия, а также ее неоценимый вклад в развитие искусства. Творческие поиски композитора, своеобразие его музыкального языка, стилистические принципы, а также его произведения в различных жанрах изучаются на основе музыковедческих критериев, а также всесторонне рассматриваются факторы, повлиявшие на формирование его художественной школы. В статье также отражены размышления о научно-просветительском общении композитора с современниками и учениками, о том, как его творческое наследие, оказавшее влияние на развитие музыкальной культуры, было воспринято последующим поколением часовщиков. Его общекультурное значение анализируется на глубокой научной основе.

Ключевое слово: D. Амануллаева, композитор, деятель искусств, ты прав, шел дождь, два дерева, требовательный руководитель.

"Kompozitorlik men uchun shunchaki kasb emas, balki hayot tarzi"

Dilorom Amonullayeva

Bu fikrlari orqali hayotdagi sog'inch, ayriliq va muhabbat tuyg'ularini o'z musiqiy asarlariga singdirgan ijodkor Davronovna D. Amanullayeva. Nomi unvonlarga aylangan, sevimli va suyakli kompozitor – Dilorom Amanullayevaning hayoti va ijodiga yuzlansak. Dilorom Amanullayeva tabiatan irodali, ko'p qirrali matonat egasi, o'ta talabchan rahbar va butun hayotini san'atga bag'ishlagan inson. O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, "Do'stlik" ordeni sohibasi, atoqli kompozitor, professor Dilorom Amanullayeva O'zbekiston kompozitorlik maktabining yorqin namoyondalaridan biri. Ijodkorning musiqaga bo'lgan qiziqishi, muhabbati natijasi o'laroq, uning qalamidan go'zal va betakror ohanglar yaralgan. Ustoz milliy estrada janrida katta yutuqlarga erishganligini alohida ta'kidlash joiz. Taniqli xonanda Kumush

Razzoqova ijrosida mashxur bo'lgan “ Men seni hech kimga bermay “, “ Yomg'ir yog'di”, “ Siz yoqqansiz menga hamisha”, “Sen qaydasan”, “Ikki daraxt” kabi estrada qo'shiqlari hozirgacha xalqimiz orasida mashxur va sevimli. Bu qo'shiqlar Oliy ta'lim muassasalari o'quv rejasiga kiritilgan. Bugungi san'at islohotlari davrida ijodkorlar uchun yaratilgan imkoniyatlar ko'plab iste'dod egalarining o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishiga xizmat qilmoqda. D.Amanullayeva esa o'z ijodini faqat notalar orqali emas, balki qalb ifodasi bilan yurakdan yurakka yetkazib berish uslubini vokal pedagogikasida topgan[2;]. D.Amanullayeva pedagogik faoliyatida murakkab, ammo samarali yondashuvni tanlagan, u nafaqat kompozitor, balki tajribali ijrochi va ustoz sifatida talabalarga ta'lim berdi Talabalar Dilorom Amanullayeva qalamiga mansub bo'lgan barcha qo'shiqlarni sevib ijro etishadi. Insonning jamiyatda tutkan o'rni uning zamondoshlari bergan baholar bilan belgilanadi. San'at ummonida ijod qilish o'zi emas.Uning siru sanoatlarining asosi,asl xalq qadriyatlari, an'anasi, ruhiyati va amaliyoti bilan bevosita bog'liqdir. Ularning barchasini milliylik va zamonaviylik mezonlari negizida go'zal uyg'unlashtirish, musiqa ijodkorining tafakkuri va bilimi, ilmi va idrokining samarasi sifatida gavdalanadi. Yaratganning inoyati ila, iste'dodi, olgan tarbiyasi va olib borgan ko'p yillik mehnati evaziga ijodining samarasi o'zini namoyon etadi. Bu borada Dilorom Amanullayeva ijodining ko'lami juda keng. Buni biz kompozitorlik ijodini janrlilik kesimida, kengqamrovlik jihatlarida ko'ramiz. Kompozitor intervyularining birida shunday deydi: Ustozim Baris Zeydman sen iste'dodsan kelajakda mashxur kompozitor bo'lasan albatta o'z ustingda ishlang. Mevali daraxtga tosh otishadi. Sen qanchalik mashxur sevimli bo'laverganing sari senga xasad qiladiganlar seni orqangdan pichoq uradiganlar ko'payadi. Sen e'tibor berma sen senlingni, o'z meningni kuch bilan emas asarlaringda ko'rsat derdilar deydi ustoz D.Amanullayeva. O'tmish sahifalariga yuzma-yuz boqish orzusi kishida chuqur ma'naviy sog'inch uyg'otadi. Ana shunday tasavvurda inson ko'z o'ngida ota-onasi, buvi-bobosi, ustozlar kabi aziz siymolar jonlanadi. Bu orzu nafaqat shaxsiy kechinma, balki ajdodlar merosi yaqinlashish, tarixiy xotirani qayta his etish istagining ramziy ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Shaxsning ma'naviy olamida bunday armon o'tmish va bugun o'rtasidagi ruhiy ko'prikn mustahkamlab, avlodlar uzviyligining naqadar muhimligini eslatadi.

Kompozitor 70- yillarga qaytkim keladi deydi. Kompozitor har bir sohada professionalikni qo'llardi. O'nlab qalam ahli orasida Yulduz Fayziyga ishondi va qalbini ochdi. Jurnalist shunday deydi: Hayotlarining so'ngi kunlarida ham men bilan suhbatlashib intervyu berganlari insoniylik ham jurnalistlik jihatidan xursand qildi. D. Amanullayeva teatr uchun opera yoki balet yozishni juda istagan. Aynan Bibixonim va Amir Temur haqida yozishni gapirib o'tgan. D. Amanullayeva o'limi oldidan mana shu orzusidagi asarni yozib bitirgani va uning yaratilishiga turtki va ishora borligini ma'lum qilib ketdi. Bir kun tushimda Amir Temur kirdilar va qo'limga oq qog'oz berdilar. U qog'ozda 13 70 raqami yozilgan ekan. Hayron bo'ldim bu nimaga ishora va turib darxol qoramamga yozib quydim. Vaqtim bo'lishi bilan internet tarmoqlaridan shu sanalarda nima bo'ganligini qidirdim. Bildimki janglardan birida oyog'idan jarohatlanganligini keltirib o'tilgan ekan. Shu qadar quyilib keldiki men qanday qilib bir nafasda opera baletni yozganimni bilmayman. Tepamda esa Amir Temur turganini his qildim va shu mas'uliyat bilan yozdim deya intervyu beradi kompozitor. Amanullayeva hayotining so'ngida ham ijoddan to'xtamadi. Buyuk ijodkor ketishini bildi. U taqdirning azaliy hukumini to'g'ri qabul qildi. Nima bo'lsa bo'lar shu tashvishlar jonimdan shirinmi-di demadi. Atrofiga shogirdlarini yig'di ular bilan muloqotni to'xtatmadi. U o'zining so'ngi nafasigacha hamkasblari

va shogirdlari bilan muntazam aloqada bo'lib, ilmiy jarayonlardan xabardor turdi hamda ularga zarur metodik ko'rsatmalar berishni davom ettirdi. D.Amanullayeva yaratgan asarlarini ishonch bildirgan shaxslar qo'liga topshirar ekan, bu jarayonda nafaqat ilmiy merosning izchil davom etishini, balki uning ilmiy-nazariy qarashlari va ijodiy konsepsiyalarining to'g'ri talqin etilishini ta'minlashni ham maqsad qilgan. Mazkur yondashuv, o'z navbatida, uning asarlarini kelajak avlodga yetkazish va ilmiy muomalada saqlab qolish borasidagi mas'uliyatli pozitsiyasini namoyon etadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Kompozitor Dilorom Amanullayeva ijodiy faoliyatiga bir nazar
<https://ojs.nordicun.uz/index.php/nordic/article/download/1179/821/3823>
2. СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ И БАСТАКОРОВ УЗБЕКИСТАНА Амануллаева Дилором
<https://www.commus.uz/index.php/ru/35-struktura/russian/88-amanullaeva-dilorom>